

7410 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756902>

7411

7412 **VÓRTICES EM SUPERCONDUTORES DO TIPO II: DESAFIOS E PERSPECTIVAS**
7413 **PARA ENERGIA SEM PERDAS**

7414

7415 Maria Eduarda Lobo Oliveira^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b

7416

7417 ^aUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,
7418 *m.lobooliveira@aluno,uepa.br*

7419 ^bUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,
7420 *reginaldojunior@uepa.br*

7421

7422 Eixo temático: Licenciatura em Física.

7423

7424

RESUMO

7425 O artigo aborda a dinâmica dos vórtices em supercondutores do tipo II e suas implicações
7426 para o transporte de energia elétrica sem perdas. Parte-se de uma revisão teórica que inclui as
7427 equações de London, fundamentais para compreender a penetração do campo magnético em
7428 supercondutores, e a descrição dos vórtices quantizados proposta por Abrikosov. A
7429 problemática discutida é que, embora a presença dos vórtices não elimine a
7430 supercondutividade, seu movimento sob ação de correntes intensas gera dissipação e
7431 reintroduz resistência elétrica, comprometendo a eficiência. O estudo analisa estratégias de
7432 controle desses vórtices, com ênfase no *flux pinning*, técnica que imobiliza os vórtices por
7433 meio de defeitos naturais ou artificiais. São destacadas soluções recentes baseadas em
7434 engenharia de nanoestruturas, como o uso de nanoinclusões químicas, irradiação controlada e
7435 litografia aplicada a filmes finos, que elevam a corrente crítica e aproximam a condução do
7436 ideal de perda zero. O artigo conclui que o domínio da física dos vórtices é determinante para
7437 a viabilização prática de cabos supercondutores e para a construção de uma infraestrutura
7438 elétrica mais eficiente, sustentável e com menores perdas energéticas.

7439

7440 **Palavras-chave:** Supercondutores; Vórtices; Equações de London; *flux pinning*

7441

1. INTRODUÇÃO

7443 A supercondutividade, descoberta em 1911 por Heike Kamerlingh Onnes ao observar
7444 que o mercúrio perdia completamente sua resistência elétrica a 4,2 K, é um fenômeno
7445 quântico macroscópico que ainda hoje fascina a comunidade científica. A partir desse marco,
7446 passou-se a entender a ideia de que alguns materiais podem conduzir corrente elétrica sem
7447 qualquer dissipação de energia, uma propriedade que se diferencia radicalmente com o
7448 comportamento dos condutores convencionais (Tinkham, 2004). Durante as primeiras
7449 décadas, a supercondutividade foi estudada em metais puros, classificados como
7450 supercondutores do tipo I. Esses mesmos materiais apresentam o efeito *Meissner*, expulsando
7451 por completo o campo magnético de seu interior até um valor crítico de campo (H_c). No

7452 entanto, quando esse limite é ultrapassado, a supercondutividade é rapidamente destruída (De
7453 Gennes, 1999). Ainda que os supercondutores de tipo I fossem fundamentais para a
7454 compreensão do fenômeno, eles mostraram pouca utilidade tecnológica, devido a baixa
7455 robustez frente a campos magnéticos e correntes intensas.

7456 Em 1957, J. Bardeen, L. Cooper e J.R. Schrieffer formularam a teoria quântica para os
7457 supercondutores, no qual, demonstra que o fenômeno da supercondutividade da formação de
7458 pares de elétron, chamados pares de Cooper, que ao se relacionarem quanticamente, podem
7459 se mover através da rede cristalina sem dispersão significativa, evitando a perda de energia
7460 (Dias, 2022). Ainda nesse mesmo ano, Alexei Abrikosov descreveu a existência dos
7461 supercondutores do tipo II, cuja resposta magnética se revelou ainda mais complexa
7462 (Abrikosov, 1957). Nos supercondutores de tipo II, o comportamento é delimitado por dois
7463 tipos de campo crítico: Campo crítico inferior (H_{c1}) e campo crítico superior (H_{c2}). Abaixo
7464 do campo crítico H_{c1} , eles se comportam como um supercondutor de tipo I, enquanto acima
7465 do campo crítico H_{c2} , se comportam como um material normal sem supercondutividade.
7466 Entre H_{c1} e H_{c2} há uma penetração parcial do fluxo magnético, que penetra em forma de
7467 tubos quantizados de fluxo magnético, conhecidos como vórtices de Abrikosov. Cada vórtice
7468 consiste em um núcleo normal, no qual a supercondutividade é suprimida, circundado por
7469 correntes elétricas que confinam o campo. O fluxo magnético é quantizado em unidades
7470 discretas chamadas de fluxo quântico $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ (Blatter et al., 1994).

7471 Um marco teórico essencial foi o desenvolvimento das equações de London, em 1935,
7472 que oferecem uma descrição fenomenológica da resposta dos supercondutores a campos
7473 magnéticos. A partir delas, introduz-se o conceito de comprimento de penetração de London
7474 (λ_L), que caracteriza a profundidade de penetração do campo magnético no material. Essa
7475 formulação mostra que o campo magnético não penetra livremente, mas decai
7476 exponencialmente dentro do supercondutor, formalizando o efeito *Meissner* (Tinkham, 2004;
7477 De Gennes, 1999). A problemática surge porque, embora estáticos, os vórtices não
7478 comprometam a condução supercondutividade, seu movimento sob ação de correntes
7479 elétricas intensas gera dissipação de energia, reintroduzindo resistência elétrica. Assim, a
7480 questão central que orienta esta pesquisa é: como controlar e estabilizar os vórtices em
7481 supercondutores do tipo II, de modo a eliminar ou minimizar perdas associadas ao seu
7482 movimento?

7483

7484

7485 **2. METODOLOGIA**

7486 Este trabalho possui caráter bibliográfico e exploratório, adequando-se ao objetivo de
7487 discutir os fundamentos teóricos e as implicações tecnológicas dos vórtices em
7488 supercondutores. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica consiste no levantamento,
7489 análise e discussão de materiais já elaborados, tais como livros, artigos científicos, teses e
7490 relatórios técnicos. Essa abordagem permite revisitar formulações clássicas e interpretá-las à
7491 luz de desafios contemporâneos. Já a pesquisa exploratória tem o propósito de ampliar a
7492 compreensão de um fenômeno ainda pouco consolidado do ponto de vista prático, buscando
7493 tornar mais explícita a problemática investigada e fornecer hipóteses ou caminhos de solução.
7494 A parte bibliográfica garantiu a revisão das bases conceituais da supercondutividade, desde
7495 sua descrição fenomenológica pelas equações de London até a formalização dos vórtices por
7496 Abrikosov. Já a parte exploratória buscou articular esse referencial com estudos mais recentes
7497 sobre a dinâmica de vórtices, a problemática do movimento e a importância do *flux pinning*
7498 para aplicações práticas.

7499

7500 **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

7501 A equação de London, que relaciona correntes supercondutoras e campo magnético,
7502 fornece o ponto de partida para compreender o papel dos vórtices na supercondutividade tipo
7503 II. Esses vórtices são estruturas quantizadas que transportam fluxo magnético em núcleos
7504 microscópicos, circundados por correntes elétricas que os confinam. Enquanto permanecem
7505 estáticos, não representam obstáculo à condução perfeita. Porém, quando colocados sob ação
7506 de correntes externas intensas, os vórtices se movem, gerando dissipação no processo
7507 conhecido como *flux flow* (Tinkham, 2004; De Gennes, 1999). Essa dissipação é um dos
7508 principais desafios quando o assunto é energia elétrica transportada sem perdas. Na prática,
7509 mesmo cabos supercondutores precisam superar o desafio de estabilizar os vórtices para
7510 manter sua eficiência. É nesse ponto que surge a importância do *flux pinning*, técnica que
7511 consiste em ancorar os vórtices em defeitos naturais ou artificiais do material, impedindo seu
7512 movimento. Quanto mais eficaz for esse aprisionamento, maior será a corrente crítica
7513 suportada, assegurando transporte de energia com máxima eficiência (Blatter et al., 1994).

7514 Estudos recentes, como os de Eley, Glatz e Willa (2021), indicam que a engenharia de
7515 nanoestruturas é hoje uma das principais frentes para reduzir essas perdas de energia
7516 associadas aos movimentos dos vórtices. Ao introduzir defeitos planejados em escala
7517 nanométrica, torna-se possível criar uma paisagem de pinagem altamente eficiente, capaz de
7518 manter os vórtices estáveis mesmo em condições extremas. Essa estratégia eleva de maneira

7519 significativa a corrente crítica, aproximando a condução elétrica do ideal de perda zero. Um
7520 dos métodos mais utilizados nesse contexto é a aplicação de nanoinclusões químicas, em que
7521 nanopartículas de óxidos ou metais são dispersas na matriz supercondutora e atuam como
7522 armadilhas locais, aprisionando os vórtices e impedindo seu movimento dissipativo. Outra
7523 estratégia é a irradiação controlada, em que feixes de íons ou elétrons criam defeitos
7524 cilíndricos conhecidos como trilhas de irradiação, que atuam como poços de energia estáveis,
7525 nos quais os vórtices tendem a permanecer presos (Civale, 1997). Há ainda a possibilidade do
7526 uso de litografia e deposição de filmes finos, técnicas que permitem desenhar padrões
7527 periódicos ou quase-periódicos de defeitos, organizando os vórtices em arranjos mais estáveis
7528 e otimizando a resposta do material em condições práticas de operação (Fiory, Hebard, &
7529 Somekh, 1978). Assim, a engenharia de nanoestruturas não apenas resolve um problema
7530 teórico, mas se apresenta como ferramenta prática e escalável para aproximar a
7531 supercondutividade do transporte de energia elétrica com perdas praticamente nulas.

7532 Tendo essas técnicas em vista, a substituição de linhas tradicionais por cabos
7533 supercondutores estabilizados poderia reduzir drasticamente esse desperdício energético, que
7534 hoje corresponde a aproximadamente 8% da eletricidade mundial (IEA, 2023). Essa redução
7535 se transformaria em economia de bilhões de dólares anuais, uma vez que menos energia
7536 precisaria ser gerada para atender à mesma demanda e de contribuição para o meio ambiente,
7537 diminuiria a necessidade de investimentos maciços em novas usinas geradoras, permitindo
7538 que os recursos financeiros fossem direcionados para modernização da infraestrutura elétrica
7539 ou expansão de fontes renováveis. Como foi citado, a rede elétrica supercondutora, ao
7540 minimizar perdas, implicaria também uma contribuição decisiva para a sustentabilidade
7541 ambiental, já que com menor desperdício, a dependência de usinas térmicas movidas a
7542 combustíveis fósseis poderia ser reduzida, resultando em significativa queda na emissão de
7543 dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa.

7544 Do ponto de vista social, essa maior eficiência traria benefícios para os consumidores
7545 e para a confiabilidade dos sistemas elétricos. Redes supercondutoras mais estáveis e
7546 resistentes a sobrecargas poderiam minimizar apagões e oscilações de tensão, garantindo
7547 fornecimento mais seguro de energia em áreas urbanas densamente povoadas e em setores
7548 industriais altamente dependentes de eletricidade contínua. Assim, a implementação de cabos
7549 supercondutores não representa apenas um avanço científico e tecnológico, mas também uma
7550 mudança estrutural na forma como a energia é produzida, distribuída e consumida, com
7551 repercussões diretas na economia global, no meio ambiente e no bem-estar da sociedade.

7552

7553 **4. CONCLUSÃO**

7554 A análise realizada demonstrou que os vórtices em supercondutores do tipo II são
7555 elementos centrais para compreender os limites e as potencialidades desse fenômeno.
7556 Enquanto sua presença permite a estabilidade do estado supercondutor em campos
7557 magnéticos intensos, seu movimento sob correntes elevadas reintroduz dissipação e
7558 compromete a condição de condução perfeita. A partir das equações de London e de modelos
7559 subsequentes, ficou evidente que o controle desses vórtices é o maior desafio para a aplicação
7560 prática da supercondutividade em sistemas energéticos. As soluções discutidas, em especial o
7561 *flux pinning* e a engenharia de nanoestruturas, mostram-se promissoras para elevar a corrente
7562 crítica e aproximar a condução do ideal de perda zero. Cabos supercondutores estabilizados
7563 poderiam reduzir significativamente as perdas energéticas em redes de transmissão, com
7564 impactos econômicos, ambientais e sociais de grande escala. Conclui-se, portanto, que a
7565 supercondutividade, quando associada ao domínio da dinâmica dos vórtices, não é apenas um
7566 fenômeno de interesse científico, mas uma tecnologia estratégica para a construção de um
7567 futuro energético mais eficiente e sustentável.

7568

7569 **5. REFERÊNCIAS**

7570 Abrikosov, A. A. *On the Magnetic Properties of Superconductors of the Second Group*.
7571 Soviet Physics JETP, v. 5, n. 6, p. 1174–1182, 1957.

7572

7573 Blatter, G. et al. *Vortices in high-temperature superconductors*. Reviews of Modern Physics,
7574 v. 66, n. 4, p. 1125–1388, 1994.

7575

7576 Civale, L. (1997). *Vortex pinning and creep in high-temperature superconductors with*
7577 *columnar defects*. Superconductor Science and Technology, 10(11), A11–A28.

7578

7579 De Gennes, P. G. *Superconductivity of Metals and Alloys*. Westview Press, 1999.

7580

7581 Dias, R. (2022). A teoria BCS da supercondutividade. *Revista Brasileira de Ensino de Física*.

7582

7583 Fiory, A. T., Hebard, A. F., & Somekh, S. (1978). Critical currents associated with a periodic
7584 pinning potential. Applied Physics Letters, 32(2), 73–75.

7585

7586 Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6a ed.). Atlas.

7587

7588 International energy agency (IEA). *Electricity Grids and Energy Losses*. Paris: IEA, 2023.

7589